

MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIOS FUNCIONAIS DOMICILIARES REALIZADOS POR PACIENTES PÓS AVC: ESTUDO RETROSPECTIVO

Edição 115 / 05/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7145385

Autoria de:

Janaína Carla Lugli¹, Mônica Maria Emi Aoki Inouê²

¹Discente do curso de Fisioterapia do UNIFSP,

²Docente do curso de Fisioterapia do UNIFSP

RESUMO

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

As sequelas causadas pelo Acidente Vascular Cerebral (AVC) podem prejudicar a independência funcional dos pacientes. Após um AVC é recomendável que os pacientes realizem diariamente exercícios funcionais.

Objetivo: analisar os efeitos de exercícios funcionais realizados em domicílio, propostos por meio de um manual para pacientes que tiveram AVC. **Metodologia:** estudo é retrospectivo, descritivo. Os pacientes que já frequentam o setor de estágio supervisionado em fisioterapia neurológica e que receberam orientações de exercícios funcionais para realizarem em casa. As orientações foram dadas em forma de manual com figuras impressas em preto e branco em papel A4. Após a assinatura do Termo de Consentimento, os prontuários dos pacientes foram analisados para verificar os níveis de independência funcional. **Resultados:** Total de 12 participantes (06 homens e 06 mulheres), com idade entre 40 a 76 anos, tempo de lesão entre 1 a 19 anos, hemiparesia à direita predominante; maioria dos participantes realizaram os exercícios 2 dias/semana; houveram melhoras nos testes MIF, TUG, TSL, com exceção do teste de AU onde todos os pacientes não conseguiram atingir tempo esperado para o teste. **Conclusão:** O presente estudo demonstrou que a utilização do manual de exercícios é benéfica desde que haja compromisso ativo do paciente em realizar no mínimo 3 dias/semana.

Palavras chave: Exercícios domiciliares. AVC. Funcionalidade.

Introdução

O acidente vascular encefálico (AVE), também conhecido como acidente vascular cerebral (AVC), ocorre quando há a perda da função neurológica de forma repentina devido a interrupção sanguínea para o

cérebro. O tipo isquêmico acontece quando um “coágulo bloqueia ou impede o fluxo sanguíneo”. É o mais comum, sendo 80% dos casos. O AVC hemorrágico acontece quando há rompimento dos vasos sanguíneos, causando hemorragia no interior ou ao redor do encéfalo. (SULLIVAN & SCHMITZ, 2010).

O AVC ocorre quando há o desenvolvimento de maneira rápida de sintomas clínicos de distúrbios focais e/ou globais da função cerebral, com duração dos sintomas por um período de igual ou maior que 24 horas, de origem vascular, alterando os planos cognitivo e sensorio-motor, de acordo com a área e a extensão da lesão. (BRASIL, 2013).

Ocorrem alterações de nível de consciência, comprometimento sensorial, motora, cognitiva, perceptiva e de linguagem. Os déficits motores são caracterizados por paralisia (hemiplegia) ou fraqueza (hemiparesia), normalmente do lado contrário ao da lesão cerebral. (SULLIVAN & SCHMITZ, 2010).

A fraqueza súbita ou dormência da face, braço e/ou perna, em um lado do corpo são os sinais mais comuns de um AVC. Confusão mental, dificuldade na fala ou compreensão, deglutição, visão alterada, alterações auditivas, tontura, perda de equilíbrio e/ou coordenação; dor de cabeça intensa, sem causa conhecida; diminuição ou perda de consciência são outros sintomas do AVC. (BRASIL, 2013).

Os fatores de risco do AVC são idade avançada, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, dislipidemias, sedentarismo, hipertensão arterial sistêmica (HAS). (SILVA et al, 2020). A HAS é o principal fator de risco para o AVC, por isso, diagnosticá-la e tratá-la é essencial para reduzir a taxa de mortalidade causada por ela. (LOTUFO et al, 2017). É uma doença que acomete mais os homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. (BRASIL, 2013).

O AVC isquêmico possui uma taxa de mortalidade de 8 a 12% no mês. A sobrevivência diminui conforme a idade avançada do paciente, presença de comorbidades como HAS, doença cardíaca e diabetes. (SULLIVAN & SCHMITZ, 2010).

Segundo Oliveira et al (2020), entre os anos de 1990 e 2017, o AVC foi a segunda doença que mais matou no Brasil, ficando atrás apenas da doença isquêmica do coração (DIC). Em 2012, foram 126.805 óbitos por AVC no Brasil. (BRASIL, 2018). Em 2017, o AVC foi responsável por 33,4% das mortes ocorridas na região norte do país; 30,3% na região nordeste; 25,7% na região sudeste; 30,2% na região sul e 28,4% região centro-oeste. (OLIVEIRA et al, 2020).

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, cerca de 2.231.000 indivíduos tiveram AVC no Brasil, tendo a prevalência pontual de 1,6% para homens e 1,4% para mulheres. Cerca de 568.000 pessoas ficaram com alguma incapacidade grave em decorrência do AVC (29,5% para homens e 21,5% para mulheres). “As taxas de prevalência aumentaram com a idade, baixo nível educacional e residentes de áreas urbanas, sem diferença de raça autorreferida”. (BENSENOR et al, 2015).

“O AVC é a causa mais comum de deficiência crônica. Estima-se que 1/3 dos pacientes se torne funcionalmente dependente após um ano de lesão, apresentando dificuldades nas realizações das atividades de vida diárias (AVDs), deambulação e fala.” (SULLIVAN & SCHMITZ, 2010).

A capacidade funcional é analisada de acordo com o quanto o idoso é capaz de decidir e agir em sua vida e no dia-a-dia de forma independente. São capacidades físicas e mentais necessárias para realizar as Atividades Básicas de Vida Diárias (ABVDs). (AGUIAR et al, 2019). Já a incapacidade funcional é a necessidade de auxílio que o paciente precisa para realizar tais atividades. (BARBOSA et al, 2014).

As ABVDs envolvem “alimentar-se, banhar-se, vestir-se, arrumar-se, mobilizar-se, controle sobre suas eliminações”, ou seja, o autocuidado. Já nas Atividades Instrumentais de Vida Diárias (AIVDs), envolvem a autonomia do idoso, é a capacidade de ter uma “vida independente na comunidade, preparar sua alimentação, realizar compras, utilizar transporte, cuidar da casa, utilizar telefone, administrar as próprias finanças, tomar seus medicamentos”. (DUARTE, ANDRADE, LEBRÃO, 2007).

Como as sequelas do AVC são diversas, elas podem acarretar dificuldade e prejudicar a independência funcional do paciente. O fisioterapeuta realiza um trabalho importante para a melhora da qualidade de vida desses pacientes. “Exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, melhora da marcha, mobilidade e função são algumas das estratégias utilizadas em programas de tratamento de fisioterapia”. É recomendável que os pacientes realizem atividade física diariamente com o objetivo de melhorar as funções cardiorrespiratória, motora e funcional, controlando melhor os fatores de risco da patologia. (SANTOS, OLIVEIRA, PIEMONTE, 2012).

O paciente pós AVC costuma manter um estilo de vida sedentário ou com algum tipo de atividade física insuficiente para a necessidade dele. Há grandes dificuldades nesses pacientes em realizar exercícios físicos, seja por falta de dinheiro, de motivação e/ou apoio familiar. (BASTOS, MARTINS, FARIAS, 2021).

Considerando que o aumento da frequência de exercícios realizados pelos pacientes ajuda na aprendizagem motora, melhora a força muscular e condicionamento físico e como o custo do tratamento pode ser alto, acaba se tornando difícil para a maioria dos pacientes realizar as sessões de fisioterapia mais vezes na semana. Assim, os programas de exercícios funcionais domiciliares são úteis para auxiliar o paciente a lembrar dos exercícios, facilitando a realização em casa, sem necessidade de maiores gastos financeiros. Esse estudo faz-se necessário, pois com a melhora das sequelas deixadas pelo AVC, o paciente ganha maior qualidade de vida e, conseqüentemente, menores gastos com a saúde, seja com a diminuição dos medicamentos utilizados, seja com a melhora nas AVDs proporcionando a independência funcional do mesmo.

Diante disso, o objetivo geral deste estudo é analisar prontuários de pacientes que tiveram AVC e seguiram as orientações da fisioterapia para exercícios funcionais em domicílio e verificar os níveis de funcionalidade obtidos na Medida de Independência Funcional (MIF) desses pacientes.

Método

Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo em que foram analisadas as respostas das realizações de exercícios domiciliares propostos para pacientes com AVC.

A amostra estudada foi formada por 12 pacientes integrantes do programa de estágio supervisionado de Fisioterapia Neurofuncional do Centro Universitário do Sudoeste Paulista (UNIFSP), em Avaré – São Paulo

que receberam um Manual de Exercícios Funcionais e devidas orientações para serem seguidas durante o período de férias da faculdade.

Os pacientes autorizaram a análise dos prontuários via Termo de Consentimento Livre e Esclarecido após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu (Parecer nº 5.628.007).

Foram incluídos os pacientes em fase crônica pós AVC com cognitivo suficiente para compreensão das orientações e que conseguiram realizar os exercícios em casa durante o período das férias. E foram excluídos os pacientes com perfil cognitivo alterado, que não compreenderam adequadamente as instruções para desenvolverem os exercícios auto-assistidos em casa.

Os dados dos pacientes foram analisados de forma descritiva por meio dos prontuários dos pacientes que contém avaliação neurológica, avaliação funcional (Medida de Independência Funcional – MIF), motora (Teste *Timed Up and Go*), teste de Sentar e Levantar e Teste de Apoio Unipodal.

Após a coleta de dados, avaliou-se os efeitos da realização dos exercícios funcionais domiciliares nos participantes, participação ativa dos pacientes quanto a proposta de tratamento e realização dos exercícios proporcionando maior independência funcional, autonomia e auto cuidado.

Resultados

Ao todo, 12 pacientes participaram da pesquisa, sendo 6 mulheres e 6 homens, com faixa etária entre 40 a 76 anos e média de 58,5 anos. Todos possuíam diagnóstico de AVC, com tempo de lesão entre 1 a 19 anos, hemiparesia a direita predominante, sendo total de 08 (66,7%) e, à esquerda, 04 (33,3%) pacientes. Os participantes foram questionados sobre quantos dias realizaram os exercícios propostos, sendo que 05 (41,7%) realizaram 2 dias/semana, 02 (16,7%) realizaram 3 dias/semana, 03 (25%) realizaram 4 dias/semana, 01 (8,3%) realizou 5 dias/semana e 01 (8,3%) realizou 7 dias/semana, conforme **Tabela 1**.

Do total, apenas 05 (41,7%) pacientes utilizam bengala de quatro apoios para auxílio da marcha, 04 (33,3%) utiliza bengala padrão de apoio único e 03 (25%) não utiliza nenhum tipo de bengala.

Tabela 1: Características dos Participantes.

	Paciente	Idade (anos)	Lado Afetado	Dias/Semana (exercícios)	Uso de Bengala	Tempo de Lesão
1	C.C.R.	47	Esquerdo	3	Não Utiliza	1 ano
2	B.C.R.	63	Esquerdo	2	4 apoios	2 anos
3	R.A.O.	69	Esquerdo	4	Apoio Único	1 ano
4	C.C.S.	53	Esquerdo	3	Apoio Único	3 anos
5	A.M.	63	Direito	2	4 apoios	8 anos

6	S.A.N.	76	Esquerdo	2	4 apoios	3 anos
7	L. H. R. A.	64	Direito	2	Não Utiliza	19 anos
8	D.R.C.	60	Direito	4	Apoio Único	2 anos
9	M.F.	64	Esquerdo	4	Apoio Único	1 ano
10	E.A.S.L.	42	Esquerdo	2	4 apoios	4 anos
11	W.M.P.	44	Direito	7	Não utiliza	1 ano
12	I.B.S.	57	Esquerdo	5	4 apoios	1 ano

Dos doze participantes, 10 (83,4%) apresentaram melhora quando aplicada a MIF; 01 (8,3%) apresentou piora e 01 (8,3%) paciente não houveram alterações na medida, conforme **Tabela 2**.

Tabela 2: Resultados da MIF.

	PACIENTE	MIF <i>inicial</i>	MIF <i>final</i>	RESULTADOS
1	C.C.R.	103	118	↑12,7%
2	B.C.R.	103	100	↓2,9%
3	R.A.O.	114	122	↑6,6%
4	C.C.S.	112	121	↑7,4%
5	A.M.	96	102	↑5,8%
6	S.A.N.	118	118	–
7	L. H. R. A.	121	125	↑3,2%
8	D.R.C.	110	116	↑5,2%
9	M.F.	120	122	↑1,7%
10	E.A.S.L.	96	97	↑1,1%
11	W.M.P.	124	125	↑0,8%
12	I.B.S.	112	118	↑5,08%
	Média e Desvio Padrão (dp)	110 ± 9,4	115 ± 9,9	–

Para o teste *TUG*, 08 (66,7%) pacientes apresentaram melhora no tempo realizado e, 04 (33,3%) apresentaram piora com aumento do tempo para realizar o teste, conforme **Tabela 3**.

Tabela 3: Resultados do Teste *Timed Up and Go*.

	PACIENTE	<i>TUG</i>_{inicial}	<i>TUG</i>_{final}	RESULTADOS
1	C.C.R.	49,7 seg	43,6 seg	↓12,7%
2	B.C.R.	1min 54seg	1min 59seg	↑4,2%
3	R.A.O.	20,4 seg	15,5 seg	↓24%
4	C.C.S.	36,08 seg	33,5 seg	↓7,1%
5	A.M.	16,5 seg	17,3 seg	↑4,6%
6	S.A.N.	27,2 seg	32,5 seg	↑16,4%
7	L. H. R. A.	19,6 seg	29,2 seg	↑32,8%
8	D.R.C.	34,8 seg	32,5 seg	↓6,7%
9	M.F.	19,1 seg	18,2 seg	↓4,8%
10	E.A.S.L.	1min 24seg	1min 3seg	↓25%
11	W.M.P.	11,4 seg	10,2 seg	↓10,5%
12	I.B.S.	22,8 seg	20,3 seg	↓12,15%
	Média e Desvio Padrão (Dp)	37 ± 30,9	36 ± 29,7	–

Para o Teste de Sentar e Levantar (TSL), 09 (75%) pacientes aumentaram o número de repetições com consequente melhora no teste; 02 (16,7) não houveram alterações; 01 (8,3%) paciente apresentou piora do teste, com diminuição da quantidade de repetições, conforme **Tabela 4**.

Tabela 4: Resultados do Teste de Sentar e Levantar (TSL).

	PACIENTE	TSL <i>inicial</i>	TSL <i>final</i>	RESULTADOS
1	C.C.R.	5x	8x	↑12,2%
2	B.C.R.	1x	8x	↑87,5%
3	R.A.O.	9x	12x	↑25%

4	C.C.S.	6x	8x	↑25%
5	A.M.	10x	12x	↑16,6%
6	S.A.N.	4x	3x	↓25%
7	L. H. R. A.	6x	6x	–
8	D.R.C.	7x	7x	–
9	M.F.	6x	7x	↑14,2%
10	E.A.S.L.	1x	5x	↑80%
11	W.M.P.	8x	15x	↑46,7%
12	I.B.S.	7x	9x	↑22,2%
Média e Desvio Padrão (Dp)	5,8 ± 2,7	8,3 ± 3,3	–	

Seis (50%) pacientes não apresentaram alterações neste teste de Apoio Unipodal, pois não conseguiram adotar a postura de apoio unipodal tanto no período de início quanto na volta das férias do estágio neurofuncional. Três (25%) pacientes que inicialmente conseguiram realizar o teste, ao retornar das férias não conseguiram adotar a postura e/ou diminuiu o tempo de AU. Outros três (25%) pacientes apresentaram evolução no teste (48,2%, 52,3% e 29,5%), com média de 43,3%, conforme **tabela 5**.

Tabela 5: Resultados do Teste de Apoio Unipodal.

	PACIENTE	Inicial	Final	RESULTADOS
1	C.C.R.	1,32 seg	1,14 seg	↓13,6%
2	B.C.R.	0	0	–
3	R.A.O.	1,5 seg	2,9 seg	↑48,2%
4	C.C.S.	0	0	–
5	A.M.	1 seg	0	–
6	S.A.N.	0	0	–
7	L. H. R. A.	3,2 seg	0	–
8	D.R.C.	0	0	–
9	M.F.	1 seg	2,1 seg	↑52,3%

10	E.A.S.L.	0	0	–
11	W.M.P.	3,1 seg	4,4 seg	↑29,5%
12	I.B.S.	0	0	–
Média e Desvio Padrão (Dp)	0,92 ± 1,1	0,87 ± 1,4	–	

Discussão

A reabilitação pós AVC tem objetivo de proporcionar ao paciente a maior independência para a realização das AVDs. Para isso, é necessário a participação ativa com compromisso tanto do paciente quanto dos familiares na realização das atividades propostas pelos profissionais de saúde. Para auxiliar no processo de recuperação dos movimentos, é necessária uma rotina de exercícios que devem ser realizados diariamente, independente de fazer fisioterapia ou não (HALLAL et al, 2021).

Os participantes do estudo relataram algumas dificuldades para realizar os exercícios, como falta de motivação, ambiente inadequado, participação da família e por acharem que os exercícios realizados em casa não faziam diferença no processo de reabilitação. Mesmo com todas as dificuldades informadas, a maioria dos participantes conseguiram realizar os exercícios, no mínimo, 3 dias na semana, favorecendo a melhora da condição apresentada.

De acordo com Botelho et al (2016), os homens são mais acometidos pelo AVC do que as mulheres, cerca de 19% a mais e, geralmente, a incidência aumenta em pessoas com mais de 50 anos. Para SILVA (2012), a incidência é maior nos homens independentemente do tipo de AVC e, além disso, os homens tem o primeiro AVC com idade inferior à das mulheres. Alguns estudos sugerem que os hormônios esteroides, principalmente o estrogênio, podem proteger as mulheres. Apesar da incidência ser maior em homens, este estudo encontrou porcentagens iguais de acordo com o sexo. Isso pode ser explicado devido a amostragem ser baixa, somente 12 participantes.

A probabilidade de queda aumenta nos pacientes pós AVC devido à fraqueza muscular causada pela hemiparesia/hemiplegia, alteração visual, alteração de equilíbrio, dificuldades na marcha, dor, fadiga, instabilidade articular, diminuição de carga sobre os membros inferiores e uso de medicamentos que podem causar sedação. A bengala padrão ou bengala comum ou em T é a mais utilizada por pacientes que sofreram AVC (PINHEIRO, 2011).

Após o AVC há redução da velocidade da marcha nos pacientes que utilizam bengala independente de ser a comum ou a de quatro apoios. Porém, os pacientes que utilizam a bengala de ponteira única apresentaram velocidade maior na marcha do que os que utilizam a bengala de quatro apoios (AVELINO, 2020). O uso de bengala com quatro apoios é maior neste estudo, onde 05 (41,7%) pacientes a utilizam. Esses pacientes referem maior confiança nesse tipo de bengala.

A Medida de Independência Funcional (MIF) é um instrumento que determina a capacidade funcional e independência, estimando o grau de dificuldade ou limitações atribuídas a cada pessoa. Pontua o desempenho nos campos motor e cognitivo/social: alimentação, higiene pessoal, banho, vestir metade

superior do corpo, vestir metade inferior do corpo, uso de vaso sanitário, controle da urina, controle das fezes, transferências para leito, cadeira, cadeira de rodas, transferência para vaso sanitário, transferências para banheira ou chuveiro, locomoção, locomoção em escadas, compreensão, expressão, interação social, resolução de problemas, e memória. Os níveis de pontuação vão de sete (independência total) e um (dependência total). Ao todo, uma pessoa pode apresentar escore de 126 pontos (sem qualquer deficiência) e 18 pontos (com dependência total) (SILVA et al, 2012).

Aplicar a MIF proporciona a determinação do grau da incapacidade, avaliar os resultados funcionais obtidos e a eficácia do programa de reabilitação, traçando um plano de cuidados adequado ao paciente com objetivos de acordo com a necessidade e evolução de cada um (MARQUES, 2012).

Podemos correlacionar a melhora da MIF com a quantidade de dias que os pacientes realizaram os exercícios em casa. Pacientes que realizaram apenas 2 dias/semana obtiveram queda (pontuação de 103 para 100) ou inalteração da MIF (118 pontos). Já pacientes que realizaram os exercícios 3 dias/semana ou mais, obtiveram melhores resultados com média de 83,4%.

O teste *Timed Up and Go* (TUG) avalia a mobilidade funcional identificando dificuldades para a realização das AVDs, equilíbrio e risco de quedas. O escore é realizado de acordo com a idade do paciente, quanto maior a idade, menor o desempenho (WAMSER et al, 2015).

Os pacientes que conseguem realizar o teste sem desequilíbrio, mesmo que apresentem algum distúrbio da marcha, com tempo menor que 10 segundos, tem risco mínimo de queda; tempo entre 10 e 20 segundos, apresentam risco moderado; e tempo superior a 20 segundos, apresentam risco elevado de queda (BRASIL, 2018).

De acordo com os resultados encontrados, houveram 08 (66,7%) pacientes que diminuíram o tempo do teste e 04 (33,3%) que obtiveram piora nos resultados. Apesar de 08 pacientes melhorarem o tempo do *TUG*, somente 01 (8,3%) apresentou baixo risco de queda com tempo de 10,2 segundos e 04 (33,3%) pacientes obtiveram risco moderado; porém, 07 (58,4%) pacientes obtiveram alto risco para queda mostrando que ainda é necessário melhorar a mobilidade funcional e equilíbrio dos mesmos.

O TSL mede o tempo de repetições do movimento de sentar e levantar que o paciente realiza durante 30 segundos sem utilizar a força dos braços em uma cadeira sem apoio para os membros superiores. O movimento foi contabilizado somente quando o paciente o realizou por completo (ZACHARIAS, 2022).

É possível avaliar o equilíbrio, risco de queda, força de membros inferiores, mobilidade, ritmo lento de caminhada e independência funcional. Quando há comprometimento na capacidade de levantar-se da posição sentada, há importante limitação funcional do indivíduo (MELO et al, 2019).

Um escore abaixo ou igual a 9 repetições indica dependência para a realização das AVDs e um escore acima de 9 repetições indica independência (MELO et al, 2018). Ao todo, 09 (75%) pacientes apresentaram melhora com o aumento do número de repetições. Porém, 08 (66,7%) possuem escore abaixo de 9 repetições indicando alguma dependência para realizar as AVDs e somente 04 (33,3%) possuem escore acima de 9 repetições.

O teste de Apoio Unipodal foi realizado no membro inferior parético com objetivo de quantificar o equilíbrio do paciente. Este deveria ficar com o pé acometido levantado ± 5 cm do chão mantendo os membros superiores sobre o peito durante 30 segundos. Se o paciente não conseguisse adotar a postura, recebia a pontuação de 0 (CAMERIN; BITTENCOURT; RODRIGUES, 2021).

Ao todo, 06 (50%) pacientes não conseguiram adotar postura para realizar o teste. Três (25%) pacientes apresentaram piora já que conseguiam manter postura no início das férias, mas ao retornarem, não conseguiram. Apesar da melhora no tempo de outros 03 (25%) pacientes, estes ainda possuem déficits de equilíbrio já que o tempo adotado não é o ideal (máximo de 4,4 segundos antes de desequilibrar).

É possível correlacionar o teste de AU com o *TUG*, sendo que os pacientes que melhoraram o tempo no AU do membro parético, possuem resultados melhores no *TUG* realizando o teste em menor tempo.

Conclusão

Podemos concluir que a utilização do Manual de Exercícios Funcionais Domiciliares é benéfica quando realizado por no mínimo 3 dias/semana. Apesar dos pacientes relatarem algumas dificuldades para realizar os exercícios, o compromisso e a participação ativa se fazem necessários para obter bons resultados.

A maioria dos pacientes apresentaram melhora nos testes avaliados, porém para os testes *TUG*, *TSL* e *AU* ainda apresentam baixo escore indicando dependência para realizar as AVDs, risco de queda e déficit de equilíbrio, fazendo-se necessário maior treinamento de mobilidade e equilíbrio para esses pacientes.

Diante disso, são necessários novos estudos utilizando amostras maiores para que se possa validar a utilização do manual para pacientes pós AVC. Alguns fatores podem ter interferido nos resultados como o tempo decorrido do AVC, compromisso para realizar os exercícios propostos e níveis dos exercícios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR et al. Avaliação da incapacidade funcional e fatores associados em idosos. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. 2019;22(2):e180163. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/Bj3bzY6gLWwdzGzdbvhmd6K/?format=pdf&lang=pt>.

AVELINO, PR. Efeitos da bengala na marcha de indivíduos pós acidente vascular encefálico: da revisão sistemática da literatura ao primeiro ensaio clínico aleatorizado. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional/UFMG 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/34146/1/EFEITOS%20DA%20BENGALA%20NA%20MARCHA%20DE%20INDIV%3%8DDUOS%20P%3%93S-ACIDENTE%20VASCULAR%20ENCEF%3%81LICO%20da%20revis%3%A3o%20sistem%3%A1tica%20da%20literatura%20ao%20primeiro%20ensaio%20cl%3%ADnico%20aleatorizado.pdf>.

BARBOSA et al. Avaliação da capacidade funcional dos idosos e fatores associados à incapacidade. Ciênc. saúde colet. 19 (08) · Ago 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/hcBn67RFrt3brvSNp5YsDFh/?lang=pt>.

BASTOS, VS; MARTINS, JC; FARIAS, CDCM. Preferência de exercícios de indivíduos acometidos pelo acidente vascular cerebral usuários da atenção básica de saúde. *Fisioter Pesqui.* 2021;28(3):261-266. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/Tmkjxb386jRh4CCj8KLcZFg/?format=pdf&lang=pt>.

BENSENOR et al. Prevalência de acidente vascular cerebral e de incapacidade associada no Brasil: Pesquisa Nacional de Saúde – 2013. *Arq. Neuro-Psiquiatr.* 73 (9) · Sept 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/anp/a/cDZNsyhwwK4D6v85mnmy6CS/abstract/?lang=en>

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Acidente Vascular Cerebral. Brasília: MS, 2013. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_reabilitacao_acidente_vascular_cerebral.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Manual de Rotinas para Atenção ao AVC. Brasília: MS; 2013. Disponível em: <https://www.acaoavc.org.br/assets/arquivos/6.1.2.-manual-de-rotinas-atencao-ao-avc-ministerio-da-saude.pdf>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Relatório de Gestão 2017. Brasília: MS; 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/relatorios-da-sas/relatorio-de-gestao-2017-completo-para-ms-pdf/view>.

BRASIL. Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. Superintendência de Atenção à Saúde. Avaliação multidimensional do idoso. Curitiba: SESA, 2018. Disponível em: https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/avaliacaomultiddoidoso_2018_atualiz.pdf.

BOTELHO et al. Epidemiologia do acidente vascular cerebral no Brasil. *Temas em Saúde.* Volume 16, Número 2. João Pessoa, 2016. Disponível em: <https://temasemsaude.com/wp-content/uploads/2016/08/16221.pdf>.

CAMERIN, C; BITTENCOURT, RD; RODRIGUES, LP. Equilíbrio e força de membros inferiores correlacionam-se com velocidade de marcha em pacientes com AVC: um estudo observacional. *Rev. Pesqui. Fisioter.*, Salvador, 2021 Novembro;11(4):783-790. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/4162>.

DUARTE, Yeda AO; ANDRADE, Claudia L; LEBRÃO, Maria L. O Índice de Katz na avaliação da funcionalidade dos idosos. *Rev Esc Enferm USP* 2007; 41(2):317-25. Disponível em: <http://www.ee.usp.br/reeusp/upload/pdf/720.pdf>.

HALLAL et al. Manual de orientações pós-AVC. Um guia prático para ajudar na prevenção, no processo de reabilitação funcional e na adaptação dos pacientes e cuidadores. 1ª Edição. Universidade Federal de Uberlândia. 2021. Disponível em: <https://avc.org.br/wp-content/uploads/2021/08/Manual-de-cuidados-pos-AVC-Fisio-UFU.pdf>.

LOTUFO et al. Doença cerebrovascular no Brasil de 1990 a 2015: *Global Burden of Disease 2015*. Rev Bras Epidemiol MAIO 2017; 20 SUPPL 1: 129-141. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbepid/a/5K9xPnDVszVTG9CYQT7wzgD/?format=pdf&lang=pt>.

MARQUES, FMLA. Independência funcional do doente pós AVC. Viseu; 83 p. 2012. Disponível em:

<https://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/1619/1/MARQUES%20Francisco%20Miguel%20Lopes%2c%20Independencia%20funcional%20doente%20pos%20avc.pdf>.

MELO et al. Relação dos testes sentar levantar do solo e de uma cadeira em idosas com histórico de queda. Anais do V Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEG (CEPE/UEG): Ciência para redução de desigualdades. Vol. 5 (2018). Disponível em: <https://www.anais.ueg.br/index.php/cepe/article/view/13020>.

MELO et al. Teste de Sentar-Levantar Cinco Vezes: segurança e confiabilidade em pacientes idosos na alta da unidade de terapia intensiva. Rev Bras Ter Intensiva. 2019;31(1):27-33. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbti/a/LQ7WNYwbYPzZZkHJpjn3C9t/?format=pdf&lang=pt>.

OLIVEIRA et al. Estatística Cardiovascular – Brasil 2020. Arq. Bras. Cardiol. 115 (3) · Set 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/abc/a/DBcdvZJs8v7JFG95RNnHrjv/?lang=pt>.

SANTOS, AMB; OLIVEIRA, TP; PIEMONTE, MEP. Elaboração de um manual ilustrado de exercícios domiciliares para pacientes com hemiparesia secundária ao acidente vascular encefálico (AVE). Fisioter Pesq. 2012;19(1):2-7. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/s6mQy5D9pbtkjGdGbQWWNFFr/?format=pdf&lang=pt>.

SILVA et al. Avaliação funcional de pessoas com lesão medular: utilização da Escala de Independência Funcional – MIF. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2012 Out-Dez; 21(4): 929-36. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/tce/a/BBQdWD5VzJqbmZ4vPGP6dbQ/?format=pdf&lang=pt>.

SILVA, MAG. O AVC e o gênero – perfil do doente com AVC e eventuais diferenças e semelhanças entre os sexos. Dissertação de Mestrado. Covilhã, 2012. Disponível em:

<https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/1150/1/O%20AVC%20e%20o%20g%C3%A9nero%20%E2%80%93%20perfil%20do%20doente%20com%20AVC%20e%20eventuais%20diferen%C3%A7as%20e%20semelhan%C3%A7as%20entre%20os%20sexos.pdf>.

SILVA et al. Prevalência e fatores de risco associados ao acidente vascular cerebral em pessoas com hipertensão arterial: uma análise hierarquizada. Revista de Enfermagem Referência, 2020, vol. V, núm. 3, Julio-Septiembre, ISSN: 0874-0283 / 2182-2883. Disponível em:

<https://www.redalyc.org/journal/3882/388264768017/388264768017.pdf>.

SULLIVAN, SB; SCHMITZ, TJ. Fisioterapia: avaliação e tratamento. Barueri, SP: Manole, 2010.

WAMSER et al. Melhor desempenho no teste timed up and go está associado a melhor desempenho funcional em idosas da comunidade. Geriatr Gerontol Aging 9.4 (2015): 138-43. Disponível em:

<https://cdn.publisher.gn1.link/ggaging.com/pdf/v9n4a03.pdf>.

ZACHARIAS, VS. Teste de sebtar e levantar de 30 segundos como preditor de força muscular máxima em pacientes em hemodiálise. UNESP – Bauru, 2022. Disponível em:

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/217453/zacharias_vs_tcc_bauru.pdf?sequence=4&isAllowed=y

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

